

МЕТОДЫ СЕГМЕНТАЦИИ ДАННЫХ В СИСТЕМАХ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ

Махмудова Шахзода Ёркиновна

Докторант Ташкентского Университета Информационных Технологий имени Мухаммада
ал-Хоразмий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214594>

Сегментация данных в системах распознавания лиц — это процесс разделения изображения на различные области, соответствующие разным элементам лица, таким как глаза, нос, рот, брови и т.д. Сегментация позволяет модели сосредоточиться на ключевых частях лица, что повышает точность распознавания. Например, при распознавании эмоций, сегментация глаз и рта может быть очень полезна. Сегментация помогает отфильтровать шум и нерелевантные части изображения, например, волосы, фон или очки, что улучшает качество данных. Сегментированные части лица могут быть использованы для создания более информативных признаков, которые позволяют модели лучше различать лица. Сегментированные части лица могут быть использованы для обучения специализированных моделей, которые фокусируются на распознавании определенных элементов лица.

1. Сегментация на основе порогового значения:

Адаптивный порог: Порог вычисляется динамически, учитывая локальную интенсивность пикселей. Порог Оцу: Автоматический выбор оптимального порога для бинаризации изображения.

2. Сегментация на основе кластеризации:

K-means: Разбивает изображение на k кластеров, выделяя отдельные области. Средние сдвиги: Используется для сегментации на основе сдвига среднего значения пикселей.

3. Сегментация на основе градиента:

Canny: Используется для обнаружения границ объектов, выделяя края лица. Sobel: Оператор Sobel используется для вычисления градиента изображения, чтобы выделить контуры лица [1].

Адаптивный порог - это очень эффективный метод сегментации изображений, который обеспечивает более точное разделение объектов и фона, чем стандартный пороговый метод. Вместо использования единого порога для всего изображения, адаптивный порог вычисляет порог динамически для каждого пикселя или небольшой области изображения (блока). Порог вычисляется с учетом локальной интенсивности пикселей, что позволяет учитывать различия в освещении и контрасте в разных областях изображения.

Изображение делится на небольшие блоки (например, 3x3 пикселя). Для каждого блока вычисляется порог, например, с помощью среднего значения интенсивности пикселей в блоке или с использованием других методов (например, метод Отсу). Каждый пиксель изображения сравнивается с порогами соответствующих блоков, и результатом является бинарное изображение, где пиксели с интенсивностью выше порога классифицируются как объект, а пиксели с интенсивностью ниже порога - как фон.

Другими словами, если у нас есть пороговое значение T , то сегментированное изображение $g(x, y)$ вычисляется, как показано ниже:

$$g(x, y) = 1, \text{ если } f(x, y) > T \text{ и } g(x, y) = 0, \text{ если } f(x, y) \leq T. \quad (1)$$

Таким образом, выходное сегментированное изображение содержит только два класса пикселей – один со значением 1, а другие со значением 0.

Преимущества в этом методе это устойчивость к изменениям освещения, адаптивный порог более устойчив к изменениям освещения, так как он учитывает локальные характеристики яркости изображения. Адаптивный порог позволяет более точно разделять объекты и фон, особенно в случаях, когда изображение имеет неравномерное освещение или различия в контрасте между объектами и фоном. Адаптивный порог можно настраивать разными способами для оптимизации результата в зависимости от конкретной задачи и характеристик изображения.

Недостатки тоже имеются, адаптивный порог может требовать больше вычислительных ресурсов, чем стандартный пороговый метод, так как он вычисляет порог динамически для каждого пикселя или блока. Сложность подбора параметров, необходимо подбирать параметры адаптивного порога (например, размер блока, метод вычисления порога) в зависимости от конкретной задачи и характеристик изображения. Не всегда необходим, для изображений с равномерным освещением и хорошим контрастом стандартный пороговый метод может быть достаточно эффективным [1].

Применяет адаптивный порог к изображению.

Аргументы, image: Изображение (в формате оттенков серого) для обработки.
block_size: Размер блока для вычисления порога (по умолчанию 11).
C: Константа, которая вычитается из среднего значения блока (по умолчанию

Возвращает: Изображение с примененным адаптивным порогом.

Рис. 1 Адаптивный порог

В разных освещениях этот метод работает по-разному в дневном освещении сегментированное изображение не получается такой же, как и не освещенное.

Метод Оцу основан на поиске порога, который минимизирует внутриклассовую дисперсию и максимизирует межклассовую дисперсию пикселей изображения.

Проще говоря, метод Оцу ищет порог, который наилучшим образом разделяет пиксели на два класса (объект и фон), делая эти классы как можно более однородными внутри себя и как можно более различными друг от друга.

Строится гистограмма изображения, которая показывает распределение пикселей по яркости. Поиск оптимального порога: Метод Оцу ищет порог в диапазоне яркостей изображения, который максимизирует межклассовую дисперсию и минимизирует внутриклассовую дисперсию. После определения оптимального порога изображение

бинаризуется, то есть каждый пиксель классифицируется как объект (если его яркость выше порога) или фон (если его яркость ниже порога) [2].

Вероятность наличия пикселя i в изображении равна:

$$p_i = n_i/N \quad (2)$$

Деление пикселя на два класса с порогом k . Используя этот порог, пиксели делятся на два класса, один из которых является фоновым, а другой — передним. k представляет собой границу между двумя классами.

Фоновый класс (класс 0): Пиксели с менее k . Класс переднего плана (класс 1): Пиксели с указаниями выше k . Тогда вероятность выбора точки из класса 0 равна:

$$\omega_0 = \sum_{i=0}^k p_i \quad (3)$$

Преимущества метод Оцу автоматически определяет оптимальный порог, что упрощает процесс бинаризации изображения и делает его менее зависимым от субъективных оценок пользователя. Метод Оцу обычно дает хорошие результаты и эффективно разделяет объекты и фон на изображениях с разными уровнями контраста. Метод Оцу относительно устойчив к шуму и изменениям освещения, что делает его полезным для обработки разных типов изображений.

Недостатки метод Оцу не всегда дает идеальный результат и может не работать хорошо для изображений с очень сложным фоном или нечеткими границами между объектами и фоном. Метод Оцу не учитывает контекст изображения и не может различать объекты разного типа. Метод Оцу предназначен для бинаризации изображений с двумя уровнями яркости (объект и фон), и его применение для многоуровневой бинаризации может быть не так эффективно.

Применяет порог Оцу к изображению.

Аргументы, image: Изображение (в формате оттенков серого) для обработки.

Возвращает: Изображение с примененным порогом Оцу.

Рис. 2 Порог Оцу

Алгоритм K-means пытается разделить набор данных (в нашем случае пиксели изображения) на k кластеров, где k — заданное количество кластеров. Каждому кластеру соответствует “центроид” — точка с координатами, определяющими среднее значение пикселей в этом кластере. Алгоритм пытается минимизировать сумму квадратов расстояний от каждого пикселя до центра его кластера.

Случайно выбираются k центроидов в пространстве пикселей. Каждый пиксель присваивается кластеру с самым близким центроидом. Центроиды пересчитываются как средние значения пикселей в каждом кластере. Шаги 2 и 3 повторяются до тех пор, пока центроиды не станут стабильными (не изменятся значительно от шага к шагу). Каждый

пиксель изображения присваивается кластеру в зависимости от его цвета (например, RGB или HSV). Таким образом, K-means может разделять изображение на k областей с разными цветами (кластерами).

$$D = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad (4)$$

где x_1, x_2 – это координаты по оси x каждого из трех значений синего кластера, а y_1, y_2 – координаты соответствующих точек по оси y . Мы разделили сумму координат на 3, потому что 3 значения содержится в кластере.

Преимущества алгоритма K-means относительно прост в реализации и понимании. K-means может быстро кластеризовать большие наборы данных, что делает его полезным для сегментации изображений с высоким разрешением. K-means можно применять к разным видам данных и с разными метками (например, RGB, HSV, градиенты). K-means эффективно разделяет изображения на кластеры с однородными цветами (например, небо, трава, стены).

Недостатки число кластеров k должно быть указано заранее, что может быть сложно определить в некоторых случаях. Результаты K-means могут зависеть от инициализации центроидов. Плохая инициализация может привести к плохим результатам кластеризации. K-means не всегда находит идеальное разделение на кластеры, особенно для изображений с нечеткими границами или сложной структурой. K-means не учитывает форму объектов и может разделить один объект на несколько кластеров, если он имеет не очень однородный цвет [3].

Сегментация изображения с помощью алгоритма K-means.

Аргументы, image: Изображение (в формате BGR) для сегментации. k: Количество кластеров (по умолчанию 4).

Возвращает: Сегментированное изображение.

Рис. 3 Алгоритм K-means

Алгоритм средних сдвигов ищет локальные максимумы плотности пикселей в пространстве цветов или пространстве цветов и пространства координат (для сегментации по форме). Он делает это посредством последовательного сдвига каждого пикселя к среднему значению его соседей в некотором радиусе. В результате пиксели, имеющие похожие цвета (или цвет и положение), сближаются и образуют кластеры вокруг локальных максимумов плотности.

Выбирается ядро, которое определяет веса соседей пикселя (например, гауссово ядро). Для каждого пикселя вычисляется среднее значение яркости (или яркости и положения) его соседей в определенном радиусе, и пиксель сдвигается к этому среднему значению. Процесс повторяется до тех пор, пока пиксели не сходятся к локальным

максимумам плотности. Пиксели, сходящиеся к одному и тому же максимуму плотности, принадлежат к одному кластеру [4].

Для n точек $x_1, x_2, \dots, x_n$ в d – размерном пространстве R^d задается функция оценки плотности:

$$f_n(x) = \frac{1}{nh^d} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x-x_i}{h}\right) \quad (5)$$

где h - размер окна, $K(x)$ – функция ядра. Функция ядра подчиняется следующим условиям:

$$\int K(x)dx = 1; \int xK(x)dx = 0; \lim_{\|x\| \rightarrow \infty} \|x\|^d k(x) = 0. \quad (6)$$

Преимущества метода средние сдвиги относительно устойчивы к шуму, так как они учитывают среднее значение соседей пикселя. Средние сдвиги можно применять к разным типам данных (например, цвет, текстура) и с разными метками (например, RGB, HSV). Метод средних сдвигов не требует задания числа кластеров заранее.

Недостатки алгоритм средних сдвигов может быть вычислительно дорогим для больших изображений. Результаты средних сдвигов могут зависеть от выбора ядра, радиуса окрестности и порогового значения сходимости. Средние сдвиги не всегда находят оптимальное разделение на кластеры, особенно для изображений с нечеткими границами или сложной структурой. Средние сдвиги не учитывают форму объектов и могут разделить один объект на несколько кластеров, если он имеет не очень однородный цвет.

Аргументы, image: Изображение (в формате BGR) для сегментации.
spatial_radius: Радиус пространственного поиска (по умолчанию 10).
color_radius: Радиус цветового поиска (по умолчанию 10). max_iter: Максимальное количество итераций (по умолчанию 10).

Возвращает: Сегментированное изображение.

Рис. 4 Алгоритм средних сдвигов

Детектор краев Canny предназначен для поиска краев на изображении, определяя точки, где наблюдается значительное изменение интенсивности. Он использует комбинацию гауссова сглаживания для уменьшения шума и градиентных операций для определения потенциальных краев. Затем алгоритм применяет пороговое значение гистерезиса, чтобы устранить слабые ребра и сохранить только сильные ребра, которые с вероятностью соответствуют реальным объектам.

Изображение сглаживается с помощью фильтра Гаусса для уменьшения шума. Величина и направление градиента вычисляются для каждого пикселя с помощью оператора Собеля или других подходящих операторов. Алгоритм проверяет, является ли

каждая точка градиента локальным максимумом в своем направлении. Если нет, то подавляется (удаляется). Это помогает утончить края и сделать их более острыми. Определены два пороговых значения: верхний порог и низкий порог. Пиксели с градиентами выше верхнего порога считаются сильными краями и сохраняются. Пиксели с градиентами ниже нижнего порога считаются слабыми краями и отбрасываются. Пиксели с градиентами между двумя порогами считаются краями, если они соединены с сильными краями, в противном случае они отбрасываются. Оставшиеся ребра соединяются вместе, образуя полные контуры.

В виде формулы это выглядит следующим образом:

$$L(x,y)=\sum_{i=0, j=0}^{i \leq x, j \leq y} I(i, j) \quad (7)$$

Где (i, j) - яркость пикселя исходного изображения.

Полученная новая матрица $L(x,y)$ хранит в себе сумму интенсивностей пикселей в прямоугольнике от $(0,0)$ до (x,y) причём значение элемента матрицы с координатой (x,y) будет максимальным и является суммой всех предыдущих элементов матрицы.

Преимущества детектор краев Санны известен своей точностью в обнаружении краев и создании тонких, четко очерченных краев. Использование гауссова сглаживания помогает уменьшить влияние шума на обнаружение краев. Этот шаг имеет решающее значение для устранения ложных краев и обеспечения сохранения только сильных краев. Детектор краев Санны имеет только два основных параметра (верхний и низкий пороги), что делает его относительно простым для настройки различных характеристик изображения.

Недостатки. Несмотря на то, что детектор краев Санны относительно прост в использовании, оптимальная настройка параметров для различных изображений может потребовать некоторых проб и ошибок. Детектор краев Санны может быть ресурсоемким с точки зрения вычислений, особенно для больших изображений. Детектор краев Санны может пропустить мелкие детали или края, которые не очень четко определены. Несмотря на то, что сглаживание по Гауссу помогает, алгоритм все еще может быть чувствителен к шуму на очень зашумленных изображениях [5].

Рис. 5 Детектор краев Санны

Оператор Собеля — это матричный фильтр, который применяется к изображению для вычисления градиента яркости в горизонтальном и вертикальном направлениях. Результатом применения оператора Собеля являются два изображения, представляющие градиент в горизонтальном и вертикальном направлениях. Затем можно вычислить

величину градиента (как корень квадратный из суммы квадратов горизонтального и вертикального градиентов) и направление градиента.

Матрицы Собеля применяются к каждому пикселю изображения, чтобы вычислить градиент яркости в горизонтальном и вертикальном направлениях. Из полученных значений горизонтального и вертикального градиентов вычисляется величина градиента и направление градиента. Результат может быть визуализирован в виде изображения, где яркость пикселя соответствует величине градиента в этом пикселе.

$$\begin{array}{ccc} \frac{dI}{dx}: & \begin{matrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{matrix} & \frac{dI}{dy}: & \begin{matrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{matrix} \end{array} \quad (8)$$

Таким образом, если мы проведем операцию свертки с помощью фильтра Собеля по оси X на изображении, мы получим матрицу, которая показывает изменение цветов в направлении x.

Кроме того, свертывание фильтра Собеля по оси Y на изображении приводит к получению матрицы, которая показывает изменение цветов в направлении y.

Преимущества оператор Собеля относительно прост в реализации и не требует сложных вычислений. Оператор Собеля может быстро вычислять градиент изображения и эффективно выделять контуры. Оператор Собеля хорошо подходит для обнаружения простых границ, например, границы между кожей и волос, глазами и веками, носом и губами.

Недостатки Оператор Собеля чувствителен к шуму на изображении, что может привести к появлению ложных контуров. Оператор Собеля не учитывает форму объектов и может обнаруживать контуры не только на границах лица, но и на других областях изображения. Оператор Собеля не всегда дает оптимальные результаты для обнаружения контуров лица, особенно для изображений с нечеткими границами или сильным шумом.

Обнаружение границ с помощью оператора Собеля [5].

Аргументы, image: Изображение (в формате BGR) для обработки. ksize: Размер ядра Собеля (по умолчанию 5).

Возвращает: Изображение с обнаруженными границами.

Рис. 6 Оператор Собеля

Для вычисления индекса структурного сходства применялись математические пакеты NumPy и Pandas для языка программирования Python. Индекс структурного сходства показывает на сколько изображения соответствуют друг другу по шкале от -1 до 1.

Рис.7 – Индекс структурного сходства контрольной группы изображений для выбранных методов оконтуривания

Заключение

Сегментация изображений является важным этапом в системах распознавания лиц, обеспечивая точность и эффективность обработки. Обработка только сегментированной области лица сокращает количество данных, которые необходимо анализировать, ускоряя процесс и снижая потребление ресурсов.

На основании проведённых тестов наиболее привлекательными являются детекторы границ на основе метода Canny, т.к. они показывают наибольшую шумоустойчивость, точность локализации и передачи границ.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Д.Н. Тумаков, З.Д. Каюмов, А.А. Егорчев, И.И. Латыпов, “Алгоритмические методы сегментации изображений”, Казанский Федеральный Университет Специализированный учебный научный центр общеобразовательная школа-интернат «IT-лицей», Казань 2023
2. Vignesh Gopalakrishnan, “Image segmentation using otsu threshold selection method”, 6 min read, Jun 2, 2023.
3. Imad Dabbura, “K-means Clustering: Algorithm, Applications, Evaluation Methods, and Drawbacks”, Published in Towards Data Science Sep 17, 2018
4. Saini, S. Comparative Study Of Image Edge Detection Algorithms / S. Saini, B. Kasliwal, S. Bhatia. – 2013.
5. Rohit Krishna, “Canny Edge Detection Algorithm From Scratch” Jan 31, 2023.
6. Jena, K. K. “Application of COM-SOBEL Operator for Edge Detection of Images”, International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, 2015 pp. 48-51.